

PAMETNA LABORATORIJA

Prof. dr Vidosav D. Majstorović^{1a}, Jasminka Milosavljević²

¹ Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd

² Kompanija „Sloboda“, Čačak

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13874103>

Rezime

Pametne fabrike čini okvir primene koncepta Industrija 4.0 (I 4.0) u proizvodnji danas. One se zasnivaju na novom modelu povezivanja mašina i računara (Sajber-Fizički Sistemi – SFS), njihovom umrežavanju (Cloud Computing i Internet of Things (IoT)), uz široku primenu i podršku veštačke inteligencije (AI) i mašinskog učenja (ML). Isti okvir je i za Laboratorije 4.0, koje treba da prerastu u pametne Laboratorije, koje su i predmet ovog rada. U njemu se izlaže sadržaj i okvir modela pametne Laboratorije.

Ključne reči: *Industrija 4.0, Internet stvari (IoT), Veštačka inteligencija (AI), Mašinsko učenje (ML), Pametna Laboratorija.*

UVOD

Industrija 4.0 je na bazi digitalizacije transformisala privredu, kao i javne usluge, uključujući i Laboratorije. Primenom elemenata Industrije 4.0, kojih ukupno ima 48, i Laboratorije sve više postaju Laboratorije 4.0. Posebno napominjemo da Laboratorija ne mora da u svom poslovanju primeni sve elemente da bi bila 4.0, već, prema našim analizama do 21, a najčešće 17. Na ovaj način one postaju sofisticirani objekti sa najsavremenijom tehnologijom za istraživanje, ispitivanje i prezentaciju laboratorijskih rezultata. Laboratorija 4.0 je koncept koji se odnosi na integraciju naprednih tehnologija i principa Industrije 4.0 u rad Laboratorije. Cilj Laboratorije 4.0 je da aktivnosti Laboratorije učini efikasnijim, produktivnijim, tačnijim i sigurnijim u radu.

Ključne komponente Laboratorije 4.0 su [1,2,3]: automatizacija, analitika podataka i veštačka inteligencija. Osnovne prednosti Laboratorije 4.0 su: (i) povećanje efikasnosti i produktivnosti, jer automatizacijom rutinskih zadataka, istraživačima ostaje više vremena za unapređenje metoda ispitivanja. Takođe, smanjuje se rizik od grešaka i povećava tačnost rezultata, (ii) poboljšanje analitike podataka. Laboratorijski eksperimenti po pravilu generišu velike skupove rezultata, a tehnologije Industrije 4.0 istraživačima omogućavaju da brzo shvate dobijene rezultate i preuzmu naredne korake. Analizom podataka u realnom vremenu, Laboratorije mogu da identifikuju trendove i obrasce, koje je ranije bilo teško ili nemoguće otkriti, i (iii) automatizacijom rutinskih zadataka u Laboratoriji 4.0 se mogu smanjiti rizici od nezgoda i povreda. Pored toga u Laboratoriji 4.0 mogu da se online prate laboratorijski uslovi i na vreme upozore istraživači na opasnost.

Ovaj rad ima nekoliko celina: (i) analizu ključnih komponenti koje čine pametnu Laboratoriju, (ii) elemente pametne Laboratorije, (iii) budućnost Laboratorije 4.0, i (iv) zaključne poruke.

^a V. Majstorović, orcid: 0000-0001-9534-8461

KLJUČNE TEHNOLOGIJE ZA LABORATORIJU 4.0

Laboratorija 4.0 predstavlja i najnovije trendove koji se primenjuju u laboratorijskim ispitivanjima, koji se pre svega odnose na primenu naprednih modela ICT tehnologija.

Internet stvari (IoT)

Internet stvari [4], odnosi se na mrežu fizičkih uređaja, mašina vozila, kućnih aparata i drugih predmeta, sa ugrađenom elektronikom, softverom, sensorima i vezom, što omogućava ovim objektima da se povežu i razmenjuju podatke, preko mreže, koja je generisana.

U kontekstu Laboratorije 4.0, IoT tehnologija se koristi za povezivanje različitih laboratorijskih instrumenata i opreme na centralnu mrežu. Ovo omogućava prikupljanje i analizu podataka u realnom vremenu, daljinsko praćenje i kontrolu eksperimenata i automatizovane tokove rada.

Veštačka inteligencija (AI) – pametna Laboratorija

Veštačka inteligencija (AI) je grana nauke o inteligenciji, koja široko obuhvata dve oblasti: prirodnu i veštačku. Prirodna inteligencija je nauka o otkrivanju procesa i modela inteligentnog ponašanja živih sistema, dok veštačka inteligencija, ili AI, je i nauka i inženjerstvo za stvaranje inteligentnih softverskih sistema i mašina. Ove dve oblasti istraživanja su povezane i doprinele su jedna drugoj, tokom prethodnih osam decenija razvoja.

Sa druge strane, AI je osnova za razvoj i primenu pametne Laboratorije. Šta je pametna Laboratorija? Ona predstavlja upotrebu naprednih tehnologija, uz vršenje analize podataka za poboljšanje laboratorijskih procesa, povećanje efikasnosti i optimizaciju ispitivanja, na bazi AI [5]. Ona integriše različite tehnologije: AI, ML, Internet stvari (IoT), analitika velikih podataka (BDA), robotiku i računarstvo u oblaku u laboratorijsko okruženje. Ključne karakteristike pametne Laboratorije su: (a) integracija sistema - povezivanje različitih laboratorijskih uređaja i sistema, kao i procesa kroz IoT i druge tehnologije, kako bi se stvorilo kohezivno i sinhronizovano laboratorijsko okruženje, za rad u online režimu, (b) analitika velikih podataka. Ovde se AI/ML koristi za analizu ogromnih količina podataka generisanih tokom Laboratorijskih ispitivanja. Ovo pomaže u identifikaciji obrazaca pojave događaja a u vezi sa rezultatima ispitivanja, optimizaciju rasporeda Laboratorijskih ispitivanja i poboljšanju ukupne efikasnosti, (c) automatizacija i robotika - primena robotike i automatizacija obavljanja zadataka, koji se ponavljaju sa visokom preciznošću i pouzdanošću, čime se smanjuju ljudske greške i povećava produktivnost, (d) IoT i umrežavanje. Korišćenjem IoT uređaja vrši se prikupljanje podataka u realnom vremenu sa uređaja, opreme, procesa u Laboratoriji. Ovi podaci se koriste za praćenje, upravljanje i donošenje odluka, (e) napredne tehnologije su digitalni blizanci (virtuelni modeli fizičkih sredstava) i proširena stvarnost (AR) u svrhe projektovanja, simulacije i Laboratorijskih ispitivanja, (f) integracija lanca snabdevanja Laboratorije - poboljšanje upravljanja lancem snabdevanja kroz vidljivost i koordinaciju u realnom vremenu, omogućavajući brži odgovor na zahteve Laboratorije i skraćujući vreme isporuke, i (g) energetska efikasnost i održivost - optimizacija upotrebe energije i potrošnje resursa radi smanjenja uticaja na životnu sredinu i poboljšanja održivosti Laboratorije.

Pametna Laboratorija je nova paradigma laboratorijskih sistema, a njeno utemeljenje i primena u praksi, zasniva se na alatima i tehnikama AI, što je posebno došlo do izražaja u modelu Industrija 4.0, kao podlozi za model Laboratorije 4.0.

Pametna Laboratorija ima više definicija, a jedna od tih je [6,7]: "Pametna Laboratorija koristi kognitivno računarstvo, industrijski IoT i naprednu analitiku (ML) za optimizaciju laboratorijskih procesa na načine koji ranije nisu bili mogući. Pomaže Laboratorijama da poboljšaju poslovnu metriku, kao što su produktivnost, pouzdanost ispitivanja, kvalitet rezultata ispitivanja i sigurnost poslovanja, a time uvećavaju i dobit, dok istovremeno smanjiti vreme zastoja i troškove poslovanja".

Tehnologije pametne Laboratorije duboko "gledaju" u laboratorijski proces i laboratorijsko okruženje (ML), kao nikada ranije, kako bi izvukle informacije koje imaju opipljivu vrijednost za korisnike Laboratorije.

Robotika

Robotska tehnologija se može koristiti u laboratorijskim okruženjima za automatizaciju laboratorijskih aktivnosti, kao što su: priprema uzoraka, rukovanje i obrada. Njihovom upotrebom se poboljšava tačnosti i preciznosti, kao i efikasnosti i propusnosti. Robotika se također može koristiti za smanjenje rizika od ljudske greške i poboljšanje laboratorijske sigurnosti.

Proširena stvarnost (AR) i virtuelna stvarnost (VR)

Tehnologije proširene i virtuelne stvarnosti mogu se koristiti u laboratorijskim okruženjima kako bi se istraživačima i tehničarima pružila impresivna i interaktivna iskustva. Na primjer, AR se može koristiti za preklapanje virtuelnih informacija na fizičko okruženje, pružajući povratne informacije u realnom vremenu o laboratorijskim procesima i opremi [8].

VR se može koristiti za simulaciju laboratorijskih okruženja i eksperimenata, omogućavajući istraživačima da uvežbaju i usavrše svoje tehnike, pre nego što izvedu eksperimente u stvarnom svetu. Primena ovih tehnologija (VR) je naročito efikasna u održavanju Laboratorijske opreme.

Blockchain

Blockchain tehnologija se može koristiti u laboratorijskim okruženjima kako bi se obezbedio integritet i sljedivost laboratorijskih podataka. Blockchain je decentralizirana digitalna knjiga koja beleži transakcije na siguran i transparentan način [9]. U kontekstu Laboratorije 4.0, blockchain se može koristiti za praćenje laboratorijskih uzoraka, opreme i podataka, pružajući siguran i transparentan zapis njihovog kretanja i upotrebe.

BUDUĆNOST LABORATORIJE 4.0 – KA PAMETNOJ LABORATORIJI

Kako Laboratorija 4.0 nastavlja da se razvija i raste, postoji nekoliko novih tehnologija i prilaza koji će verovatno oblikovati njenu budućnost – pametna Laboratorija. Jedan od najznačajnijih od njih je sve veća upotreba kognitivnog računarstva, što uključuje obradu podataka lokalno, a ne njihovo prenošenje na udaljeni server [10]. To omogućava bržu analizu i donošenje odluka, što može biti posebno važno u laboratorijskim postavkama gde je vreme ključno (brze laboratorijske analize u bolnici).

Drugi ključni trend u Laboratoriji 4.0 je upotreba napredne analitike podataka i algoritama mašinskog učenja za optimizaciju laboratorijskih procesa i tokova rada. Uz pomoć ovih tehnologija, laboratorije mogu analizirati velike količine podataka iz više izvora, identifikovati obrasce i trendove i doneti bolje odluke o tome kako poboljšati laboratorijske aktivnosti.

Sa druge strane, kontinuirani rast Interneta stvari (IoT) i sve veća dostupnost jeftinih senzora i uređaja, takođe će verovatno igrati glavnu ulogu u budućnosti Laboratorije 4.0. Ove tehnologije se mogu koristiti za prikupljanje podataka u realnom vremenu o laboratorijskim procesima, performansama opreme i uslovima okoline, pružajući laboratorijama neviđeni uvid u njihov online rad.

Naravno, postoje i potencijalni izazovi i rešenja koja se moraju uzeti u obzir, jer Laboratorija 4.0 nastavlja da se razvija. Jedan od najvećih izazova je potreba da se obezbedi sigurnost i privatnost laboratorijskih podataka, posebno s obzirom na osetljivu prirodu velikog broja laboratorijskih ispitivanja [11]. Kako bi odgovorile na ovaj izazov, laboratorije moraju implementirati robusne mere i protokole sajber bezbednosti, kako bi zaštitile svoje podatke od neovlašćenog korišćenja.

Drugi izazov je potreba da se obezbedi da su tehnologije Laboratorije 4.0 dostupne i pristupačne za laboratorije svih veličina i budžeta. Ovo može podstaći povećanu saradnju između industrije, akademske zajednice i vlade, kako bi se razvile i promovisale tehnologije i standardi otvorenog koda (platforme), koje mogu koristiti laboratorije širom sveta.

ZAKLJUČAK

Laboratorija 4.0 predstavlja veliki korak napred u laboratorijskoj bezbednosti, efikasnosti i inovacijama. Prihvatanjem ključnih komponenti i principa modela Laboratorije 4.0, laboratorije mogu poboljšati svoje operacije, poboljšati svoje mogućnosti analize podataka i automatizacije, te promovisati veću održivost i sigurnost u svom radu.

Kako Laboratorija 4.0 nastavlja da se razvija, važno je da laboratorije budu u toku sa najnovijim tehnologijama i trendovima kako bi ostale konkurentne i efikasne. Ulaganjem u tehnologije i principe Laboratorije 4.0 danas, laboratorije mogu pomoći da se obezbedi svetlija i inovativnija budućnost za laboratorijsku industriju u celini.

Sve više se približavamo modelu pametne Laboratorije, koja treba, zahvaljujući sve većoj primeni AI, da Laboratorije 4.0 prevede u ovaj napredni model.

KOMIM je nacionalni lider za međulaboratorijska poređenja, pa je sasvim realno očekivati da će uskoro biti i primera iz oblasti modela Laboratorija 4.0, i među članicama KOMIM-a.

LITERATURA

- [1] Gean, Marcos Geronymo. Smart Lab: an application of Industry 4.0 design principles to calibration laboratories, *Journal of Physics: Conference Series*; Bristol Vol. 1826, Iss.1, (Mar 2021). 10.1088/1742-6596/1826/1/012027.
- [2] [2]. Yin, H. (2019). Smart Lab Technologies. In: Zhang, Y. (eds) *Handbook of Mobile Teaching and Learning*. Springer, Berlin, Heidelberg. 10.1007/978-3-642-41981-2_24-1.
- [3] Majstorović, V., Milosavljević, J., Laboratorija 4.0, XXVII Konferencija KOMIM-a, Velika Plana, (2022), 76-84.
- [4] Zhang, Fang & Wu, Jie & Wu, Faquan. (2022). The Laboratory Intelligent Management System Using NB-IoT and Artificial Intelligence Technology. *Mathematical Problems in Engineering*. 2022. 1-10. 10.1155/2022/6574042.
- [5] Building a Smart Laboratory, *Scientific Computer World*, 2019, [citirano 2024, Jul 15]. Raspoloživo na: www.lonza.com/moda.

- [6] Cem Oruc, Kelly Doering, and Chad Littrell, Laboratory of the Future: Smart Connected Labs, White paper, Waters Corporation, Milford, MA, USA, 2023, [citirano 2024, Jul 15]. Raspoloživo na: <https://www.waters.com/waters/library.htm?locale=enUS&lid=135081963>.
- [7] Smart Lab of the Future Through Digital Transformation and Lab Automation, White paper, [citirano 2024, Jul 15]. Raspoloživo na: <https://www.labtwin.com/smart-lab-of-the-future-through-digital-transformation-and-lab-automation>.
- [8] S. Khriji, D. El Houssaini, R. Barioul, T. Rehman and O. Kanoun, "Smart-Lab: Design and Implementation of an IoT-based Laboratory Platform," 2020 IEEE 6th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), New Orleans, LA, USA, 2020, pp. 1-5, 10.1109/WF-IoT48130.2020.9221143.
- [9] Roadmap to Building a Smart Laboratory, Siemens, 2021, [citirano 2024, Jul 15]. Raspoloživo na: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:74cab44c-6167-4d34-88b8-4afdfc9a7bb7/intelligent-labs-ebook-04-24-2021.pdf>.
- [10] Manoj Kumar, et al., "A Review paper on Smart lab", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, Vol.10, Issue 7, page no. pp 798 - 809, July-2023, [citirano 2024, Jul 15]. Raspoloživo na: <http://www.jetir.org/papers/JETIR2307797.pdf>.
- [11] Paranjape K, Schinkel M, Hammer RD, Schouten B, Nannan Panday RS, Elbers PWG, Kramer MHH, Nanayakkara P. The Value of Artificial Intelligence in Laboratory Medicine. Am J Clin Pathol. 2021 May 18;155(6):823-831. 10.1093/ajcp/aqaa170.